

**Analysis of the factors, outcomes, and impact evaluation of
practice communities in enhancing technological competencies
in higher education**

**Análisis de los factores, resultados y evaluación del
impacto de las comunidades de práctica en la mejora de
las competencias tecnológicas en la educación superior:
una revisión exhaustiva de la literatura.**

Para citar este trabajo:

Jara Vera, R. J. (2025). Análisis de los factores, resultados y evaluación del impacto de las comunidades de práctica en la mejora de las competencias tecnológicas en la educación superior: una revisión exhaustiva de la literatura. *Multidisciplinary Journal Imperium Académico*, 2(1), 1-17. https://estrellaediciones.com/index.php/imperium_academico/article/view/23

Autores:

Rocío Janeth Jara Vera, Universidad Estatal de Milagro, Milagro, Ecuador,
rosijar07@hotmail.com , <https://orcid.org/0009-0006-9586-6588>

Resumen

Las instituciones de educación superior están en constante búsqueda de programas de desarrollo profesional que promuevan prácticas docentes que respondan a las demandas de la sociedad contemporánea, siendo las comunidades de práctica una opción válida. Este artículo resume los aspectos clave de la formación de comunidades de práctica, sus resultados y las metodologías de evaluación del impacto de las experiencias publicadas en revistas científicas entre 2012 y 2021. El enfoque principal estuvo en las comunidades de práctica destinadas al desarrollo de competencias tecnológicas en docentes en ejercicio de educación superior. Se empleó el método de revisión de literatura propuesto por Arlene Fink, detallando las preguntas de investigación, los criterios de búsqueda, las condiciones y procedimientos utilizados para seleccionar 14 artículos de una base inicial de 282, los cuales fueron analizados inductivamente. Los hallazgos sugieren que las comunidades de práctica fomentan el empoderamiento docente, mejoran las actitudes hacia la tecnología, ofrecen apoyo para superar el aislamiento tecnológico, facilitan el intercambio de conocimientos sobre las mejores prácticas en tecnología y enseñanza, promueven la reflexión sobre la práctica educativa y ayudan a crear vínculos académicos y profesionales. Entre las brechas identificadas, se encuentra la escasa investigación sobre la evaluación del impacto, la relación entre la duración de las intervenciones y los resultados obtenidos, así como la falta de publicaciones en español relacionadas con las comunidades de práctica en la educación superior.

Palabras clave: comunidad de práctica; educación superior; competencias tecnológicas; desarrollo profesional docente; comunidad de aprendizaje.

Abstract

Higher education institutions are continuously seeking professional development programs that promote teaching practices aligned with the demands of contemporary society, with communities of practice being a viable option. This article summarizes the key aspects of community of practice formation, their outcomes, and impact evaluation methodologies of experiences published in scientific journals between 2012 and 2021. The primary focus was on communities of practice aimed at developing technological competencies in in-service higher education faculty. The literature review method proposed by Arlene Fink was applied, detailing the research questions, search criteria, conditions, and procedures used to select 14 articles from an initial base of 282, which were analyzed inductively. The findings suggest that communities of practice foster faculty empowerment, improve attitudes toward technology, provide support to overcome technological isolation, facilitate the exchange of knowledge about best practices in technology and teaching, promote reflection on teaching practices, and help create academic and professional connections. Identified gaps include limited research on impact evaluation, the relationship between the duration of interventions and the results obtained, as well as the lack of Spanish-language publications related to communities of practice in higher education.

Keywords: community of practice; higher education; technological competencies; faculty professional development; learning community.

Introducción

La incorporación urgente de las tecnologías en el ámbito universitario resalta la necesidad de redefinir los roles de docentes y estudiantes (Salinas, 2004; Salinas et al., 2014; Unesco, 2013). Este proceso, que se vio acelerado por las condiciones de enseñanza remota de emergencia (Hodges et al., 2020), ha generado un creciente interés por desarrollar actividades de capacitación docente. Estas actividades buscan dotar a los profesores universitarios de herramientas que les permitan adaptarse al cambio de impuesto en un plazo muy corto. Sin

embargo, es fundamental seguir ofreciendo opciones que, además de proporcionar estas herramientas, promuevan el desarrollo de competencias para abordar de manera reflexiva la práctica educativa, transferir lo aprendido al aula, y cumplir con los objetivos de aprendizaje y la mejora de la calidad educativa.

Diversos estudios sobre las prácticas de enseñanza sugieren que la integración de las TIC no depende necesariamente de un conjunto específico de creencias docentes (Rubach & Lazarides, 2021). No obstante, se observa que las estrategias centradas en el estudiante están vinculadas con las creencias sobre las competencias TIC, especialmente en la dimensión de "resolución de problemas". Además, un estudio multinivel (Tondeur et al., 2018) revela que las actitudes hacia las TIC también impactan significativamente en las competencias de los docentes en formación. La capacitación continua de los educadores es clave para asegurar el éxito de los procesos educativos, ya que, una vez adquiridas las habilidades necesarias, los docentes pueden seleccionar e integrar mejores las tecnologías (De Almeida et al., 2011). Sin embargo, Fernández-Gutiérrez et al. (2020) observan que los resultados positivos del uso de la tecnología en el aprendizaje dependen del área de conocimiento en la que se aplica.

En este sentido, la investigación sobre el desarrollo profesional docente desempeña un papel crucial, especialmente en la educación superior (Zabalza & Beraza, 2003). Aunque los docentes poseen una vasta experiencia profesional, académica o investigativa en sus áreas, sus enfoques pedagógicos a menudo se basan en experiencias personales (Gast et al., 2017; Vaillant & Cardozo-Gaibisso, 2016). Entre las limitaciones reconocidas se encuentran la baja participación de los docentes en programas de desarrollo profesional, la falta de contextualización, la breve duración de las intervenciones y la ausencia de evaluaciones que permitan medir el impacto real en la práctica educativa (De Rijdt et al., 2013; Vaillant & Cardozo-Gaibisso, 2016). Esta área de investigación busca identificar las mejores estrategias para garantizar la transferencia y el impacto de las iniciativas de desarrollo profesional.

En este contexto, las comunidades de práctica se presentan como una estrategia efectiva, aprovechando el aprendizaje colectivo basado en la experiencia de los demás (Smith et al., 2017). Estas comunidades han sido utilizadas para fomentar el desarrollo profesional en educación superior, como se observa en diversas revisiones de la literatura (Gast et al., 2017; Golden, 2016; Smith et al., 2017). Las comunidades de práctica (CoP) están formadas por personas que comparten una preocupación o pasión común por lo que hacen y aprenden a hacerlo mejor mediante interacciones regulares (Wenger & Wenger-Trayner, 2015).

La diversidad en la dinámica de los miembros puede dar lugar a distintos tipos de comunidades, tal como lo describen Smith et al. (2017, pág. 220). Henri & Pudelko (2003) clasifican las comunidades en función de sus vínculos sociales y la intensidad de su propósito en: comunidades de interés, comunidades orientadas a objetivos, comunidades de aprendizaje y comunidades de práctica. Según Wenger & Wenger-Trayner (2015), una comunidad de práctica se caracteriza por tres aspectos fundamentales:

1. **El dominio:** Un área de conocimiento o interés común que define la identidad de la comunidad, estableciendo compromiso y competencias específicas.
2. **La comunidad:** Los miembros participan activamente en actividades conjuntas, ayudándose y compartiendo información relacionada con el dominio. La interacción continua facilita la construcción de relaciones que permiten aprender y apoyarse mutuamente.
3. **La práctica:** Los miembros desarrollan un repertorio común de recursos, experiencias, herramientas y casos, obtenidos a través de la práctica individual y colectiva.

Golden (2016, p. 90) identifica tres modalidades de CoP según cómo se llevan a cabo las interacciones: en línea (virtuales), cara a cara (presenciales) e híbridas.

Wenger (1998) plantea que la vinculación de los individuos en una comunidad de práctica se da mediante un proceso de negociación de significados, que tiene lugar a través de dos procesos complementarios: participación (acción e interacción de los miembros en torno al dominio) y cosificación (producción de artefactos como herramientas, documentos y teorías, que organizan la negociación de significados). A medida que se interactúa, se crea una historia social de aprendizaje que combina aspectos individuales y colectivos, desarrollando un conjunto de competencias que definen al miembro de la comunidad.

En relación con los factores que influyen en las experiencias de desarrollo profesional docente en educación superior, Gast et al. (2017) los agrupan en tres categorías: individuales, de equipo y organizacionales. Los factores individuales incluyen la actitud hacia el trabajo en equipo, el conocimiento de los procesos y la motivación para participar. Entre los factores del equipo, destacan la confianza, la heterogeneidad, el tamaño y el liderazgo. Los factores organizacionales comprenden el soporte brindado y la cultura, además de las limitaciones impuestas por el contexto educativo, como la sobrecarga de trabajo y las demandas de producción en investigación (Howlett et al., 2016, p. 745).

De Rijdt et al. (2013) identifican variables que afectan y moderan la transferencia de lo aprendido en el desarrollo profesional, como las características de la población docente, el diseño de la intervención y el ambiente laboral. Las variables moderadoras incluyen el tiempo entre la intervención y la medición de la transferencia, el tipo de habilidades desarrolladas y el contexto de la medición.

Por su parte, Golden (2016) describe los efectos que los docentes experimentan al participar en comunidades de práctica. Entre estos, se encuentran el crecimiento y desarrollo profesional, el fomento del cambio, la práctica reflexiva, la mentoría, el apoyo mutuo, la construcción de confianza y la prevención del aislamiento. Zou (2019), en un estudio fenomenográfico, identifica cuatro formas en que los académicos perciben el desarrollo profesional basado en comunidades: el intercambio de conocimientos, la resolución de problemas, la tutoría y la transformación del aprendizaje y la enseñanza.

Estas revisiones coinciden en que las comunidades de práctica fomentan la reflexión sobre la práctica docente, lo que se vincula con modelos efectivos para el aprendizaje docente. Modelos como el de Shulman & Shulman (2004), que incluye elementos de visión, análisis, práctica, reflexión y comunidad, o el de Korthagen (2010), que identifica seis niveles de reflexión, desde el entorno hasta la misión personal del docente.

La creación de dinámicas de crecimiento profesional, como las comunidades de práctica, permitirá a los docentes compartir y construir conocimientos de manera colaborativa. Esto facilitará la renovación de las prácticas educativas, adaptándolas a las demandas de una sociedad del conocimiento cada vez más tecnológica. Para apoyar a las universidades en la planificación y ejecución de programas de desarrollo profesional docente, se ha realizado una revisión sistemática de la literatura, que integra resultados sobre el desarrollo de competencias tecnológicas en docentes de educación superior.

Metodología

La revisión de la literatura se estructuró con base en la metodología de Fink (2014), la cual establece siete etapas esenciales. Estas incluyen la definición de preguntas orientadoras, la selección de bases de datos, la identificación de términos clave, la aplicación de criterios de inclusión y exclusión tanto prácticos como metodológicos, la ejecución de la búsqueda de

información, el análisis de los documentos recopilados y, finalmente, la síntesis de los resultados obtenidos. El proceso de investigación se guió por tres interrogantes fundamentales. Primero, se buscó identificar los factores que influyen en la implementación de comunidades de práctica (CoP) docentes para fortalecer las competencias tecnológicas en la educación superior. En segundo lugar, se analizaron los resultados derivados de la aplicación de estas comunidades en el ámbito universitario. Finalmente, se exploraron los métodos utilizados para evaluar el impacto de las CoP en el desarrollo de habilidades tecnológicas en los docentes.

Para la recopilación de fuentes relevantes, se recurrió al índice bibliográfico Scopus, además de las bases de datos ERIC y Science Direct para documentos en inglés, mientras que para estudios en español se utilizó Redalyc. La selección de estas plataformas se fundamentó en su reconocimiento dentro del campo de la investigación educativa y en la calidad académica de las publicaciones disponibles. Por otro lado, se optó por excluir el índice Web of Science, ya que los estudios relevantes que albergan se encuentran también en las bases de datos previamente seleccionadas. Los términos clave empleados en la búsqueda fueron validados mediante los tesauros de la UNESCO y ERIC para garantizar su precisión y relevancia. Estos términos, tanto en español como en inglés, se organizan en distintas categorías temáticas y se combinan utilizando operadores booleanos OR para términos dentro de un mismo grupo y AND para relacionar diferentes tópicos. Entre las palabras clave utilizadas se incluyen "comunidad de práctica", "docentes", "docencia", "competencias tecnológicas", "tecnología educativa", "educación superior" y "universidad", junto con sus equivalentes en inglés.

Para garantizar la actualidad y pertinencia de los estudios analizados, se aplicarán filtros que limitarán la búsqueda a artículos publicados en inglés y español entre 2012 y 2021. Solo se incluirán documentos de revistas arbitradas con acceso a texto completo, mientras que se descartarán libros, capítulos de libros y ponencias en congresos. Esta selección se basó en la necesidad de asegurar que las fuentes revisadas cumplieron con un riguroso proceso de evaluación por pares, lo que constituye un criterio fundamental de calidad académica.

Gráfico 1
Flujograma PRISMA

La búsqueda inicial arrojó un total de 282 artículos distribuidos en distintas bases de datos: 184 en Science Direct, 65 en ERIC, 10 en Scopus (todos en inglés) y 23 en Redalyc (en español). Para filtrar estos documentos, se llevó a cabo una revisión de los resúmenes utilizando criterios de inclusión y exclusión alineados con las preguntas de investigación y la población objetivo. En este proceso, se priorizaron estudios centrados en comunidades de práctica (CoP) de docentes en servicio dentro del ámbito de la educación superior, excluyendo aquellos que abordaban la educación preescolar, básica y media, así como la formación inicial de profesores.

Además, se seleccionará únicamente artículos cuyo propósito sea fuera del desarrollo de competencias tecnológicas o la mejora de los procesos de enseñanza mediante la integración de tecnologías. Se incluyeron estudios que describían experiencias o cursos masivos en línea (MOOC) en los que se evidenciara un componente explícito de comunidad de práctica o redes de intercambio de experiencias. En contraste, se descartaron aquellos que solo se enfocaban en plataformas tecnológicas utilizadas para apoyar comunidades de práctica o la publicación de recursos educativos abiertos con un enfoque meramente tecnológico. Asimismo, se excluyeron estudios teóricos o recopilaciones de autores sobre CoP, ya que no aportaban evidencia empírica sobre comunidades de práctica específicas. Por otro lado, aunque los artículos de revisión no fueron considerados para el análisis de contenido, sí se utilizaron en la discusión de los resultados obtenidos.

Después de la aplicación de estos filtros, se seleccionaron 18 artículos, de los cuales 17 estaban redactados en inglés y solo uno en español. Se evidencia que los artículos en inglés presentaban una mayor pertinencia, mientras que los documentos en español tendían a centrarse en debates teóricos sobre la importancia de las habilidades tecnológicas en los docentes o el concepto de comunidades de práctica. La lectura de los resúmenes permitió identificar que, en inglés, los términos "digital literacy" y "technological literacy" están estrechamente vinculados con el desarrollo de competencias tecnológicas. Además, se observará que el término "comunidad de investigación" (CoI) se utiliza en el contexto de cursos virtuales y, en este estudio, se tradujo como "comunidad de indagación". A pesar de haber aplicado filtros en las ecuaciones de búsqueda, se identificó que la mayoría de los artículos descartados estaban enfocados en docentes en formación (pre-service Teachers) o en profesores de educación básica (K-12).

Posteriormente, se realizó una lectura completa de los 18 artículos seleccionados y se aplicó una evaluación de calidad metodológica basada en los criterios propuestos por Fink (2014, pp. 133-135). Para ello, se empleó una lista de verificación en la que cada criterio recibió un puntaje de 0 (si no cumplió), 0,5 (si cumplió parcialmente) o 1 (si cumplió totalmente). Solo se incluyeron en el análisis los artículos que obtuvieron un puntaje mínimo de 7,5, equivalente al 50% del puntaje total posible.

Los criterios evaluados incluyen la claridad de las preguntas de investigación, la pertinencia del diseño metodológico, la descripción detallada de los participantes y los criterios de selección, así como la obtención del consentimiento informado. También se demostró la explicitación de los métodos e instrumentos de recolección de datos, la validación de los instrumentos utilizados, la diversidad de fuentes de datos y la participación de otros investigadores en el análisis. Además, se verificó la transparencia en la descripción de los procedimientos de análisis, la definición de categorías para organizar los datos y la claridad en la presentación de los resultados, incluyendo información sobre datos atípicos o inconsistencias. Finalmente, se evaluó si las conclusiones respondían de manera directa a las preguntas de investigación planteadas.

Una vez aplicada esta evaluación, se seleccionaron 14 artículos para el análisis de contenido (13 en inglés y 1 en español), mientras que los cuatro restantes no alcanzaron el nivel de calidad metodológica requerido. La distribución de los artículos revisados por año mostró una mayor

concentración en el período 2015-2020, con un total de tres artículos en 2015, dos en 2017, tres en 2018, tres en 2019 y uno en 2020.

El análisis de contenido se centró en la revisión de los resultados presentados en los 14 artículos seleccionados. Para ello, se llevó a cabo un proceso de codificación inductiva en el que las preguntas de investigación sirvieron como categorías núcleo, permitiendo la identificación de categorías emergentes. Posteriormente, se realizó una síntesis de los hallazgos con base en estas categorías, triangulando la información a partir de los diferentes estudios revisados, así como de los referentes teóricos y otras revisadas sistemáticamente obtenidas en la búsqueda.

Resultados

En esta sección se exponen los resultados derivados del análisis de contenido aplicado a los 14 artículos mencionados en la Tabla 1. inicialmente, se ofrece una visión general sobre las tendencias observadas en cuanto al enfoque de investigación, las estrategias implementadas para la creación de las CoP (ver Tabla 2) y las categorías relacionadas con cada una de las preguntas de investigación (ver Tabla 3). Posteriormente, en las siguientes subsecciones, se detallan los hallazgos específicos para cada pregunta de investigación.

Tabla 4
Matriz de análisis de artículos incluidos

ID	Artículo	País(es) de los Autores	Tipo de Estrategia de Intervención	Participantes	Enfoque/Diseño de Investigación	Técnicas/Instrumentos
1	Breen (2015)	Reino Unido	Curso virtual, workshops, observación de clases	9 profesores de inglés	Cualitativo - Estudio de grupo pequeño	Grupos focales, entrevistas individuales, observación de clases
2	Dunlap & Lowenthal (2018)	Estados Unidos	Conferencias, recopilación de saberes en documento compartido	Participantes en sesiones de conferencia	Cualitativo - Crowdsourcing	Documento compartido
3	Hevia Artime et al. (2019)	España	Lesson study	1 docente de referencia, 14 docentes aliados, 98 estudiantes, 1 investigador	Cualitativo - Estudio de caso	Observación de aula, diario de campo, grupo de discusión, entrevista
4	Latif (2017)	Reino Unido	Festival anual con paneles, workshops, networking	58 profesores	Cualitativo	Cuestionario previo, grupos focales
5	Moreira et al. (2017)	Portugal	Curso virtual, e-portafolio colaborativo	Información de 6 ediciones del curso	Cualitativo - Investigación basada en diseño	Cuestionario en línea, grilla de seguimiento
6	Schmidt (2019)	Estados Unidos	E-portafolio, entrevistas reflexivas	3 profesores de escritura en segunda lengua	Cualitativo - Estudio de múltiple caso	E-portafolio, TPACK survey, observaciones de clase, entrevistas

7	Soto et al. (2019)	Estados Unidos	Lesson study, videoconferencias semanales, observación de clases	5 profesores de matemáticas	Cualitativo	Diario reflexivo, grabaciones de videoconferencia, observaciones de clase
8	Sullivan et al. (2018)	Estados Unidos	Curso virtual, e-portafolio, comunidad privada en línea	29 participantes	Cualitativo	Mensajes en la comunidad privada en línea
9	Torcivia Prusko et al. (2020)	Estados Unidos, Arabia Saudí	Curso virtual MOOC, comunidad privada en línea	102 profesores	Cualitativo - Fenomenología	Encuesta demográfica, entrevistas sincrónicas semiestructuradas
10	Wynants & Dennis (2018)	Estados Unidos	Curso virtual, videos de estudiantes y profesores	10 profesores seleccionados	Cualitativo	Entrevistas de 45 minutos
11	Chen (2012)	Taiwán	Mentoría en diadas	13 diadas de profesores	Cualitativo	Cuestionario de entrada, registros del trabajo de la diada
12	Nistor et al. (2015)	Alemania, Estados Unidos, Rumanía	Comunidad de práctica virtual	179 profesores	Mixto - Análisis de discurso y correlación	Mensajes en el foro de la comunidad
13	Regan et al. (2012)	Estados Unidos	Grupos focales, tareas antes y después de las sesiones focales	6 profesores de educación especial	Cualitativo	Transcripciones de los grupos focales
14	Wicks et al. (2015)	Estados Unidos	Curso mixto sobre aprendizaje mixto	6 profesores de diferentes áreas	Mixto - Estudio de caso exploratorio	Encuestas y entrevistas

El análisis de las experiencias estudiadas indica que la mayoría de las investigaciones emplean un enfoque cualitativo, abarcando el 86% de los casos, mientras que el 14% restante corresponde a estudios con enfoque mixto. Para la recolección de datos en los estudios cualitativos, se han utilizado diversas técnicas, entre ellas entrevistas semiestructuradas, tanto individuales como en grupos focales, observaciones en el aula, encuestas en línea, diarios de campo, portafolios o registros de actividad, y el análisis de mensajes intercambiados en espacios de comunicación utilizados por los participantes.

En lo que respecta a las estrategias más comunes para la integración de comunidades de práctica (CoP), los estudios analizados destacan principalmente el uso de cursos virtuales y e-portafolios, como se detalla en la Tabla 2, junto con los artículos en los que se documentan estas prácticas.

Tabla 2
Estrategias implementadas y artículos relacionados

Tipo de Intervención	Estrategia	Descripción	Artículos que las Describen
Workshops sobre uso de tecnologías	o	Talleres prácticos para enseñar el uso efectivo de tecnologías en la educación.	1
Colaboración masiva	-	Recopilación de saberes y conocimientos a través de la colaboración en masa.	2
Crowdsourcing			

Lesson Study	Análisis colaborativo de lecciones para mejorar la enseñanza.	3, 7
Festival anual - TELFest	Evento anual que incluye paneles, workshops y networking para docentes.	4
Curso virtual o MOOC	Cursos en línea abiertos y masivos que facilitan el acceso a la educación.	1, 5, 8, 9, 10
Curso mixto (Blended Learning)	Combinación de enseñanza presencial y en línea para maximizar el aprendizaje.	14
E-portafolios	Herramientas digitales para recopilar y reflexionar sobre el progreso del aprendizaje.	5, 6, 8, 11, 13
Entrevistas reflexivas	Conversaciones estructuradas para promover la reflexión sobre la práctica docente.	6, 11
Talleres colaborativos reflexivos	Sesiones interactivas para fomentar la reflexión y el trabajo en equipo.	13, 14
Comunidad de discusión en línea	Foros virtuales para facilitar el intercambio de ideas entre participantes.	8, 9, 12
Teleconferencias	Reuniones virtuales para facilitar la comunicación a distancia.	11

Siete de los artículos analizados combinan diversas estrategias. Un ejemplo de ello es el TELFest, que integra talleres sobre el uso de tecnologías, paneles con expertos, presentaciones de experiencias y espacios de networking a lo largo de una semana (Latif, 2017). También se documenta la combinación de cursos virtuales con comunidades de discusión en línea (Sullivan et al., 2018; Torcivia et al., 2020) o con talleres (Breen, 2015); la combinación de entrevistas reflexivas con teleconferencias (Chen, 2012); actividades previas y posteriores a talleres colaborativos reflexivos (Regan et al., 2012); y la implementación y diseño de un curso mixto, junto con la participación en talleres de discusión sobre ideas y resultados (Wicks et al., 2015).

El enfoque de estudio de lecciones (Lewis & Hurd, 2011) fue adoptado por Hevia et al. (2019) en una comunidad de práctica de Tecnología Educativa y por Soto et al. (2019) con cinco docentes de licenciatura en matemáticas de diferentes universidades de Estados Unidos. Dunlap y Lowenthal (2018) utilizaron la colaboración masiva en conferencias para compartir y consolidar buenas prácticas en la enseñanza en línea a través de crowdsourcing.

Los e-portafolios (Barrett, 2010) fueron empleados como productos clave para cada participante en los cursos virtuales de Moreira et al. (2017) y Sullivan et al. (2018). También se utilizaron para documentar el progreso y las reflexiones de los docentes en el estudio de Schmidt (2019), así como para recopilar evidencias y trabajos realizados en los estudios de Chen (2012) y Regan et al. (2012). Las entrevistas reflexivas en Schmidt (2019) tenían como objetivo explorar las concepciones y razones detrás de la selección y uso de tecnologías. En la investigación de Chen (2012), las entrevistas profesionales permitieron que los docentes en formación (PeF) indagaran sobre la experiencia, los estilos, los conocimientos previos y las prácticas de los profesores en servicio (PeS). Estas entrevistas se diferenciaron de los talleres colaborativos reflexivos, que involucraban a un grupo de docentes compartiendo emociones y estrategias (Regan et al., 2012), de forma similar al intercambio de planos y prácticas de aprendizaje mixto (Wicks et al., 2015).

Las comunidades de discusión en línea se llevaron a cabo mediante foros (Nistor et al., 2015; Torcivia et al., 2020) o redes sociales (Sullivan et al., 2018), tanto abiertas como cerradas, con el objetivo de conectar a los participantes, intercambiar preguntas, experiencias, buenas prácticas y consejos en un entorno de apoyo mutuo.

En la Tabla 3 se presentan los resultados del análisis de las categorías vinculadas a las preguntas clave de la revisión, junto con la identificación de los artículos que contribuyen a cada categoría. A continuación, se detallan los hallazgos de las categorías principales. Para analizar las preguntas 1 y 2, se utilizaron las subcategorías empleadas en la revisión de Gast et al. (2017), que incluyen la clasificación de factores a nivel individual, grupal e institucional, así como los resultados actitudinales y el conocimiento compartido.

Tabla 3
Categorías de análisis relacionadas con las preguntas

Categoría	Descripción	Artículos Vinculados
Nivel Individual	Autoeficacia	4
	Compromiso y dedicación	3, 11, 12, 14
	Comunicación	12, 14
Nivel Grupal	Conformación de la CoP	4, 10, 11, 12, 14
	Características de la tarea	11, 14
Nivel Organizacional Facilitadores	Contexto institucional	5, 6, 7, 10
	Encuentro cara a cara	7, 14
	Workshops	1, 4
	Uso de tecnologías	2, 4, 5, 7, 8
	Reflexión conjunta	7, 8, 11
	Diseño de la CoP	14
	Resultados Actitudinales	Empoderamiento
	Actitudes positivas hacia las TIC	8
	Soporte entre pares	4, 7, 14
	Aprendizaje vicario	8, 9
	Conocimientos compartidos	-
	Manejo de errores y fallas	4, 14
	Uso práctico de TIC	2, 7, 13, 14
Resultados de Modificación de Prácticas	Cambios inmediatos	7, 8, 13
	Mejora continua	2, 3, 6, 9
	Proyecciones a largo plazo	4, 6, 7, 14
Evaluación del Impacto	Análisis del impacto	4, 9, 14

Resultados actitudinales: En los estudios de Breen (2015), los talleres proporcionaron a los docentes un sentido de empoderamiento que creció a medida que avanzaba el semestre. A través del uso de tecnologías en sus clases y el intercambio de ideas con sus colegas, los profesores superaron la ansiedad inicial y ganaron confianza. Esto coincide con lo encontrado por Sullivan et al. (2018), quienes observaron que los participantes aumentaron su confianza en el uso de la tecnología y su capacidad para impactar positivamente el aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, Torcivia et al. (2020) identifican una actitud positiva expresada como "Creo que puedo", reflejando un aumento en la disposición de los docentes a utilizar tecnologías en su enseñanza. Apoyo para Superar la Soledad Percibida: La adopción de tecnologías en la enseñanza puede generar sentimientos de aislamiento, ansiedad e inseguridad. Sin embargo, la participación en CoPs ayuda a aliviar estos sentimientos, ya que proporciona apoyo entre colegas, donde se comparten éxitos y fracasos. Esto permite a los docentes aprender de las experiencias de los

demás, como lo indican Latif (2017) y Soto et al. (2019), quienes describen cómo el apoyo de los compañeros es esencial para superar las dificultades y desarrollar lecciones exitosas. Además, el aprendizaje vicario, basado en observar las experiencias de otros, también ayuda a reducir la percepción de soledad, como sugieren Torcivia et al. (2020), Sullivan et al. (2018), y Soto et al. (2019).

Conocimientos Compartidos: Las CoPs facilitan el intercambio de conocimientos prácticos sobre el uso de la tecnología en la enseñanza, cuentos como estrategias para realizar experiencias de aprendizaje en línea más efectivas, consejos sobre el uso de herramientas tecnológicas para colaborar en tiempo real y mejorar las clases mixtas (blended), y la identificación de buenas prácticas. También se comparten experiencias sobre errores cometidos en la implementación de tecnologías, lo que ayuda a mejorar las prácticas en el futuro. Este intercambio permite que los docentes aprendan de los demás y puedan adaptar sus enfoques pedagógicos de manera más efectiva (Dunlap & Lowenthal, 2018; Soto et al., 2019; Wicks et al., 2015; Sullivan et al., 2018).

Modificación de Prácticas: Las modificaciones en las prácticas docentes pueden ser inmediatas o planificarse para su implementación en el futuro. Según lo observado por Soto et al. (2019), algunos cambios son evidentes de inmediato, mientras que otros se integran después de compartir conocimientos en los cursos virtuales o en la comunidad. Aunque la mayoría de los cambios son de bajo o medio impacto, algunos docentes lograron mejoras significativas, ya que se sienten más cómodos y confiados al usar la tecnología. Sin embargo, las creencias personales sobre los estudiantes y el aprendizaje, así como la percepción del esfuerzo y el tiempo necesario para implementar cambios, también influyen en la disposición de los docentes para modificar sus prácticas (Schmidt, 2019).

Proyecciones: El entorno de las CoPs facilita un espacio de interacción que permite a los docentes proyectar sus futuros esfuerzos de desarrollo profesional y continuar ampliando su uso de tecnologías en la enseñanza. Estas comunidades fomentan un aprendizaje continuo y la expansión de prácticas tecnológicas que pueden transformar la enseñanza a largo plazo.

Discusión

Los resultados obtenidos de la investigación reflejan la importancia del aprendizaje colaborativo y el intercambio de conocimientos dentro de las comunidades de práctica (CoPs) para el desarrollo profesional de los docentes, especialmente en el uso de las tecnologías en la enseñanza. Este estudio demuestra que la participación activa en CoPs puede promover cambios actitudinales significativos, aumentar la confianza de los docentes en el uso de la tecnología y reducir la sensación de aislamiento que muchos experimentan al incorporar nuevas herramientas digitales en sus prácticas pedagógicas.

Cambio Actitudinal y Confianza Tecnológica

El empoderamiento de los docentes es un aspecto central que emergió de los resultados. Los docentes participantes expresaron un aumento en la confianza al utilizar tecnologías en sus clases, similar a lo reportado por Breen (2015) y Sullivan et al. (2018). Este hallazgo es significativo, ya que la confianza en el uso de la tecnología no solo facilita la adopción de herramientas digitales, sino que también promueve una visión positiva de su impacto en el aprendizaje de los estudiantes. En este sentido, las CoP ofrecen un espacio seguro y de apoyo,

donde los docentes pueden compartir sus experiencias y resolver dudas, lo que les permite superar la ansiedad inicial asociada con el uso de nuevas tecnologías.

Superación de la Soledad Docente

La percepción de soledad, especialmente en el contexto de la implementación de tecnologías en la enseñanza, es un desafío común entre los educadores. La literatura revisada y los resultados de esta investigación coinciden en que el apoyo de los colegas dentro de las CoPs juega un papel crucial en la superación de estos sentimientos. La interacción con otros docentes, tanto en términos de compartir éxitos como fracasos, proporciona un sentido de comunidad que alivia la sensación de aislamiento. La colaboración en las CoPs no solo ayuda a los docentes a superar las barreras emocionales, sino que también mejora su bienestar profesional y les permite tener una visión más clara de cómo utilizar la tecnología de manera efectiva.

Intercambio de Conocimientos y Buenas Prácticas

El intercambio de conocimientos dentro de las CoPs es otra clave de hallazgo. Los docentes informaron que las comunidades ofrecieron un espacio para compartir estrategias efectivas sobre el uso de herramientas tecnológicas y enfoques pedagógicos innovadores. Este aspecto es fundamental porque las CoPs no solo funcionan como redes de apoyo, sino también como fuentes de aprendizaje compartido. Según los resultados de Soto et al. (2019) y otros estudios previos, el compartir experiencias concretas sobre la implementación de tecnologías educativas permite a los docentes enriquecer su práctica docente de manera significativa. Además, este intercambio favorece la reflexión crítica sobre las propias prácticas pedagógicas, lo que puede llevar a un cambio hacia enfoques más integrados de las tecnologías en el aula.

Modificación de Prácticas y Percepción de Esfuerzo

Aunque los docentes participaron activamente en las CoP, los cambios en sus prácticas no siempre fueron inmediatos ni de alto impacto. Este aspecto resalta una de las principales dificultades de la integración tecnológica: las creencias personales sobre el aprendizaje de los estudiantes y la percepción del esfuerzo necesario para implementar cambios pueden frenar la adopción completa de nuevas herramientas. Las investigaciones previas, como las de Schmidt (2019), sugieren que los docentes tienden a evaluar el esfuerzo y el tiempo necesario para aprender nuevas tecnologías, lo que puede generar resistencia al cambio. Sin embargo, el proceso de participación en CoPs facilita una transición gradual, donde los docentes pueden modificar sus prácticas a su propio ritmo, aprendiendo de sus compañeros y ajustando las estrategias según sus necesidades y contextos.

Finalmente, las proyecciones sobre el futuro de los docentes dentro de las CoPs indican que el desarrollo profesional es un proceso continuo. Los docentes no solo se benefician de las interacciones inmediatas, sino que también proyectan sus esfuerzos de aprendizaje a largo plazo, lo que permite la evolución constante de sus prácticas pedagógicas. Las CoPs se presentan, por tanto, como una estrategia clave para el crecimiento profesional sostenido, ya que promueven un aprendizaje continuo y el intercambio de buenas prácticas que pueden transformar la enseñanza en el futuro.

Conclusiones

Los factores que influyen en la implementación de comunidades de práctica (CoP) docentes en educación superior, para el desarrollo de competencias tecnológicas, abarcan aspectos individuales, grupales y organizacionales. A nivel grupal, se destacan elementos como la percepción de autoeficacia de los docentes respecto a sus habilidades para facilitar el aprendizaje, su compromiso y dedicación para contribuir a la comunidad, así como la persistencia y regularidad en la comunicación e interacción con los miembros. Además, en el nivel grupal se observa una gran diversidad en la conformación de las comunidades, en cuanto a roles, formas de vinculación y niveles de experiencia. Los profesores de tiempo completo tienden a participar de manera más activa en las CoP que los de tiempo parcial. Para futuras investigaciones, es relevante seguir esta diferencia y estudiar cómo el tipo y tamaño de las CoP se relacionan con los resultados actitudinales y la modificación de prácticas docentes.

Otro factor relevante a nivel grupal son las características de las tareas, que deben promover el reconocimiento de la experiencia de los participantes, el diálogo entre ellos y la reflexión sobre los resultados obtenidos, en un ambiente de confianza y construcción colectiva. A nivel organizacional, se destaca la necesidad de una estructura de apoyo para las CoP, particularmente en términos tecnológicos y administrativos, y la organización de espacios y tiempos para que los docentes más experimentados interactúen con los recién incorporados. Asimismo, se subraya la importancia de un sistema de reconocimientos institucionales, que no necesariamente sea económico, sino relacionado con la promoción académica o la institucionalización de buenas prácticas, lo cual abre nuevas vías de investigación que comparan el impacto de diferentes políticas organizacionales en las CoP.

Entre los factores que facilitan la creación de CoP, se mencionan las reuniones cara a cara para generar confianza, el uso adecuado de las tecnologías, las oportunidades de reflexión y la definición de una estructura clara, objetivos y formas de comunicación dentro de la comunidad. Los resultados obtenidos de la implementación de la CoP incluyen aspectos actitudinales, como el aumento de la confianza en el uso de tecnologías y una mayor disposición para su integración. También se observa una mejora en la percepción del apoyo para superar emociones negativas y frustración relacionadas con las tecnologías, así como un mejor manejo de errores y fallas y el uso contextualizado de las tecnologías. Además, se documenta la modificación de prácticas, ya sea inmediata o proyectada, y el establecimiento de planes para continuar con la interacción dentro de la comunidad.

Es importante que futuras investigaciones se enfoquen en estudiar la relación entre la duración del desarrollo profesional docente y sus efectos en los resultados de la CoP, dado que esta es una variable aún poco explorada. Además, se debe analizar la transición de novatos a expertos dentro de las CoP. En la revisión realizada, se observa que la investigación sobre el impacto de las CoP es limitada, ya que solo tres de los 14 artículos revisados abordan este tema. Los instrumentos utilizados incluyen encuestas y entrevistas en grupos focales. Se sugiere que futuras investigaciones evalúen la transferencia de las experiencias formativas al ámbito laboral, abordando medidas como la generalización y el mantenimiento de estas experiencias. Además, es importante que se analicen las modificaciones en las concepciones y creencias de los docentes sobre su trabajo pedagógico y el uso de las tecnologías, y cómo estos cambios afectan la percepción de los estudiantes.

A pesar de que otras revisiones sobre CoP y experiencias de desarrollo profesional docente reportan más resultados, la diferencia de este estudio radica en su enfoque en docentes en servicio y en el desarrollo de competencias tecnológicas. De los 41 artículos revisados por Smith et al. (2017), solo el 22% describe procesos de desarrollo profesional con docentes en servicio. En cuanto a los artículos de Gast et al. (2017), solo una pequeña cantidad se centra en las CoP, lo que

hace que esta revisión sea más relevante. Se espera que estos hallazgos contribuyan a diseñar programas de desarrollo profesional docente centrados en la adquisición de competencias tecnológicas.

Una futura revisión podría mejorar los términos de búsqueda utilizando palabras clave diferenciadas en español, como "comunidades de aprendizaje", y también empleando términos en inglés relacionados con el desarrollo de competencias tecnológicas, como *Technology Enhanced Learning (TEL)*, *alfabetización digital* y *alfabetización tecnológica*.

Referencias Bibliográficas

- Bakah, M. A. B., Voogt, J. M., & Pieters, J. M. (2012). Advancing perspectives of sustainability and large-scale implementation of design teams in Ghana's polytechnics: Issues and opportunities. *International Journal of Educational Development*, 32(6), 787-796. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2011.11.002>
- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, 84(2), 191-215. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191>
- Barrett, H. (2010). Balancing the Two Faces of ePortfolios. *Educação, Formação & Tecnologias*, 3(1), 6-14.
- *Breen, P. (2015). Letting go and letting the angels grow: Using etienne wenger's community of practice theory to facilitate teacher education. *International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies*, 10(1), 14-26. <https://doi.org/10.4018/ijwltd.2015010102>
- *Chen, W. C. (2012). Professional growth during cyber collaboration between pre- service and in-service teachers. *Teaching and Teacher Education*, 28(2), 218-228. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2011.09.010>
- De Almeida Amorim, J., De Moraes Sarmento Rego, I., De Siqueira, J. M., & Martínez Sáez, A. (2011). Defining the design parameters of a teacher training course on the incorporation of ICT into teaching practices. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 15, 653-657. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.03.158>
- De Rijdt, C., Stes, A., van der Vleuten, C., & Dochy, F. (2013). Influencing variables and moderators of transfer of learning to the workplace within the area of staff development in higher education: Research review. *Educational Research Review*, 8, 48-74. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2012.05.007>
- *Dunlap, J. C., & Lowenthal, P. R. (2018). Online educators' recommendations for teaching online: Crowdsourcing in action. *Open Praxis*, 10(1), 79. <http://doi.org/10.5944/openpraxis.10.1.721>
- Farnsworth, V., Kleanthous, I., & Wenger-Trayner, E. (2016). Communities of Practice as a Social Theory of Learning: A Conversation with Etienne Wenger. *British Journal of Educational Studies*, 64(2), 139-160. <https://doi.org/10.1080/00071005.2015.1133799>
- Fernández-Gutiérrez, M., Gimenez, G., & Calero, J. (2020). Is the use of ICT in education leading to higher student outcomes? Analysis from the Spanish Autonomous Communities. *Computers and Education*, 157. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103969>
- Fink, A. (2014). *Conducting Research literature reviews. Form the internet to paper*. (4th ed.). Sage Publications inc.
- Garrison, D. R., & Vaughan, N. D. (2008). *Blended learning in higher education: Framework, principles, and guidelines*. John Wiley & Sons.
- Gast, I., Schildkamp, K., & van der Veen, J. T. (2017). Team-Based Professional Development Interventions in Higher Education: A Systematic Review. *Review of Educational*

<https://doi.org/10.3102/0034654317704306>

Golden, J. E. (2016). Supporting online faculty through communities of practice: finding the faculty voice. *Innovations in Education and Teaching International*, 53(1), 84-

93. <https://doi.org/10.1080/14703297.2014.910129>

Henri, F., & Pudelko, B. (2003). Understanding and analysing activity and learning in virtual communities. *Journal of Computer Assisted Learning*, 19(4), 474-487.

<https://doi.org/10.1046/j.0266-4909.2003.00051.x>

*Hevia Artime, I., Fueyo Gutiérrez, A., & Belver Domínguez, J. L. (2019). La Lesson Study. Una metodología para reconstruir el conocimiento docente universitario. *Revista Complutense de Educacion*,

30(4), 1067-1081.

<https://doi.org/10.5209/rced.60076>

Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020). *The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning* | EDUCAUSE. Educause Review.

<https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning>

Howlett, C., Arthur, J. M., & Ferreira, J. A. (2016). Good CoPs and bad CoPs: facilitating reform in first-year assessment via a Community of Practice. *Higher Education Research and Development*,

35(4), 741-754.

<https://doi.org/10.1080/07294360.2015.1137881>

Korthagen, F. A. J. (2010). La práctica, la teoría y la persona en la formación del profesorado. *Revista Interuniversitaria de Formación Del Profesorado*, 24(2), 83- 101.

*Latif, F. (2017). Telfest: An approach to encouraging the adoption of educational technologies.

Research in Learning Technology, 25(1063519), 1-14.

<https://doi.org/10.25304/rlt.v25.1869>

Lewis, C., & Hurd, J. (2011). *Lesson Study Step by Step: How Teacher Learning Communities Improve Instruction*. Heinemann.

McDonald, J., & Star, C. (2008). The challenges of building an academic community of practice: An australian case study. *Engaging Coomunities, Proceedings of the 31st HERDSA Annual Conference*, 12.

*Moreira, J. A., José António, S., Goulão, M. de F., Barros, D., Henriques, S., Goulão, M. de F., & Barros, D. (2017). Digital Learning in Higher Education: A Training Course for Teaching Online - Universidade Aberta, Portugal. *Open Praxis*, 9(2), 253.

<https://doi.org/10.5944/openpraxis.9.2.539>

Nagy, J., & Burch, T. (2009). Communities of Practice in Academe (CoP-iA): understanding academic work practices to enable knowledge building capacities in corporate universities. *Oxford Review of Education*, 35(2), 227-247.

<https://doi.org/10.1080/03054980902792888>

*Nistor, N., Trăușan-Matu, Ș., Dascălu, M., Duttweiler, H., Chiru, C., Baltas, B., & Smeaton, G. (2015). Finding student-centered open learning environments on the internet: Automated dialogue assessment in academic virtual communities of practice. *Computers in Human Behavior*,

47, 119-127.

<https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.07.029>

*Regan, K., Evmenova, A., Baker, P., Jerome, M. K., Spencer, V., Lawson, H., & Werner, T. (2012). Experiences of instructors in online learning environments: Identifying and regulating emotions. *Internet and Higher Education*,

15(3), 204-212.

<https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2011.12.001>

Rubach, C., & Lazarides, R. (2021). Addressing 21st-century digital skills in schools - Development and validation of an instrument to measure teachers' basic ICT competence

- beliefs. *Computers in Human Behavior*, 118, 106636.
<https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106636>
- Salinas, J. (2004). Innovación docente y uso de las TIC en la enseñanza universitaria. *Revista Universidad y Sociedad Del Conocimiento*, 1, 1-16.
<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1037290>
- Salinas, J., De Benito, B., & Lizana, A. (2014). Competencias docentes para los nuevos escenarios de aprendizaje. *Revista Interuniversitaria de Formación Del Profesorado*, 28(1), 145-163.
- *Schmidt, N. (2019). Digital Multimodal Composition and Second Language Teacher Knowledge. *TESL Canada Journal*, 36(3), 1-30.
<https://doi.org/10.18806/tesl.v36i3.1319>
- Shulman, L. S., & Shulman, J. H. (2004). How and what teachers learn: A shifting perspective. *Journal of Curriculum Studies*, 36(2), 257-271.
<https://doi.org/10.1080/0022027032000148298>
- Smith, S. U., Hayes, S., & Shea, P. (2017). A critical review of the use of Wenger's community of practice (CoP) theoretical framework in online and blended learning research, 2000-2014. *Online Learning Journal*, 21(1), 209-237. <https://doi.org/10.24059/olj.v21i1.963>
- *Soto, M., Gupta, D., Dick, L., & Appelgate, M. (2019). Bridging distances: Professional development for higher education faculty through technology-facilitated lesson study. *Journal of University Teaching and Learning Practice*, 16(3).
- *Sullivan, R. (Robin), Neu, V., & Yang, F. (2018). Faculty development to promote effective instructional technology integration: A qualitative examination of reflections in an online community. *Online Learning Journal*, 22(4), 341-359.
<https://doi.org/10.24059/olj.v22i4.1373>
- Tondeur, J., Aesaert, K., Prestridge, S., & Consuegra, E. (2018). A multilevel analysis of what matters in the training of pre-service teacher's ICT competencies. *Computers and Education*, 122, 32-42.
<https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.03.002>
- *Torcivia Prusko, P., Robinson, H., Kilgore, W., & Al-Freih, M. (2020). From design to impact: A phenomenological study of humanMOOC participants' learning and implementation into practice. *Online Learning Journal*, 24(2), 166-186.
<https://doi.org/10.24059/olj.v24i2.2003>
- Unesco. (2013). *Enfoques estratégicos sobre Tics en educación en América Latina y el Caribe*. Oficina de Santiago.
<http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/images/ticsesp.pdf>
- Vaillant, D., & Cardozo-Gaibisso, L. (2016). Desarrollo profesional docente: entre la proliferación conceptual y la escasa incidencia en la práctica de aula / Teacher professional development: between the conceptual proliferation and the low incidence in classroom practice. *Cuaderno de Pedagogía Universitaria*, 13(26), 5-14. <http://ie.ort.edu.uy/innovaportal/file/52605/1/desarrollo-profesional-docente.pdf>
- Wenger, E. (1998). Communities of practice: Learning, meaning, and identity. In *Communities of practice: Learning, meaning, and identity*. Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511803932>
- Wenger, E., & Wenger-Trayner, B. (2015). *Introduction to communities of practice. A brief overview of the concept and its uses*. <https://wenger-trayner.com/>
- *Wicks, D. A., Craft, B. B., Mason, G. N., Gritter, K., & Bolding, K. (2015). An investigation into the community of inquiry of blended classrooms by a Faculty Learning Community. *Internet and Higher Education*, 25, 53-62.
<https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2014.12.001>

- *Wynants, S., & Dennis, J. (2018). Professional development in an online context: Opportunities and challenges from the voices of college faculty. *Journal of Educators Online*, 15(1). <https://doi.org/10.9743/JEO2018.15.1.2>
- Zabalza, M. Á., & Beraza, M. Á. Z. (2003). *Competencias docentes del profesorado universitario: Calidad y desarrollo profesional*. Narcea.
- Zou, T. X. P. (2019). Community-based professional development for academics: a phenomenographic study. *Studies in Higher Education*, 44(11), 1975-1989. <https://doi.org/10.1080/03075079.2018.1477129>